

QUALIDADE DA CARNE DE OVELHA EM REGIME SILVOPASTORIL

1. Rebanho de ovelhas acima da linha das árvores no Monte Timfristos (alt: 2000m), Foto G. Bakogiorgos 2. Rebanho de ovelhas na floresta de carvalhos Xiromero (inverno 2024) 3. Rebanho de ovelhas num sistema silvopastoril em Sivista perto do lago Kremasta Foto G. Bakogiorgos 4. Pastoreio de ovelhas em W. Evrytania, Foto A. Papadopoulou

O QUE E PORQUÊ

Numerosos estudos compararam a qualidade da carne de ovinos e cordeiros criados de forma semi-extensiva com a de animais criados em sistemas intensivos. No geral, os animais de pastoreio – particularmente aqueles criados em pastagens arborizadas com biodiversidade – tendem a produzir carne de qualidade superior, com várias vantagens assinaláveis: i. Perfil de ácidos gordos melhorado, caracterizado por concentrações mais elevadas de ácidos gordos polinsaturados (PUFAs), especialmente ácido linoleico conjugado (CLA), que está associado a vários benefícios para a saúde. ii. Marcadores cardiovasculares favoráveis, incluindo índices aterogénicos (AI) e trombogénicos (TI) melhorados. iii. Menor proporção de ácidos gordos $\omega 6/\omega 3$, considerada benéfica na redução da inflamação e na promoção da saúde cardiovascular. iv. Maior estabilidade oxidativa das gorduras, evidenciada pela redução dos níveis de malondialdeído (MDA), um marcador da peroxidação lipídica, expressa em ng/g. v. Atributos sensoriais superiores, como uma cor vermelha brilhante (indicada por valores a^* mais elevados utilizando o sistema de cores CIE), um aroma agradável e um sabor mais suave e complexo. No entanto, há algumas desvantagens na carne proveniente de sistemas de criação ao ar livre. Muitas vezes, ela tem uma textura ligeiramente mais dura e a gordura tende a ser mais aquosa devido ao maior teor de PUFA.

Palavras-chave: pastagem, PUFAs, MDA

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

Para beneficiarem plenamente dos sistemas de pastoreio, os ovinos devem poder aceder à forragem sem terem de percorrer longas distâncias. O movimento excessivo não só causa stress aos animais, como também afeta negativamente o seu equilíbrio energético, levando, em última instância, a uma carne mais dura e de menor qualidade. Em pastagens arborizadas, as condições ideais implicam permitir que as ovelhas pastem livremente sob a supervisão de um pastor, garantindo que tenham acesso a pontos adequados de água e sal. As árvores desempenham um papel vital nestes sistemas, proporcionando sombra no verão e abrigo contra condições climáticas adversas no inverno, melhorando o bem-estar animal e mantendo a produtividade.

Para minimizar a necessidade de alimentos concentrados, o período de pastagem deve ser prolongado o máximo possível, idealmente durante todo o ano, quando as condições climáticas e de pastagem permitirem. Essa abordagem não só contribui para a qualidade da carne, mas também para uma gestão mais sustentável e natural do gado.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS:

O pastoreio livre de ovelhas em prados florestais desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade da carne de ovino, ao mesmo tempo que oferece benefícios ecológicos e de bem-estar animal significativos.

Benefícios para a qualidade da carne:

A carne proveniente de ovinos criados em sistemas silvopastoris apresenta várias vantagens nutricionais e sensoriais:

- Níveis mais elevados de ácidos gordos polinsaturados (PUFAs) e, em geral, níveis mais baixos de ácidos gordos saturados (AGS), resultando numa relação PUFA/SFA mais favorável.
- Menor proporção de ácidos gordos $\omega 6/\omega 3$ aproximando-se da relação ideal de 4:1 que era típica em dietas antes da intensificação da pecuária no século XX.
- Redução dos índices aterogénicos (IA) e trombogénicos (TI), indicando menor risco de doença cardiovascular.
- Valores mais baixos de malondialdeído (MDA) (expressos em ng/g), refletindo uma maior estabilidade oxidativa, o que reduz o potencial para efeitos mutagénicos.
- Características sensoriais melhoradas, incluindo uma cor vermelha brilhante, aroma agradável e um sabor suave e agradável.

Benefícios ambientais e de bem-estar:

Além da qualidade da carne, o pastoreio em regime silvopastoril contribui para objetivos ambientais e de bem-estar animal mais amplos:

- Reduz o risco de incêndios florestais, controlando e removendo biomassa inflamável do sub-bosque através do pastoreio.
- Aumenta a biodiversidade, uma vez que o movimento e o comportamento de pastoreio dos ovinos ajudam a manter o equilíbrio ecológico, enquanto as suas fezes fertilizam naturalmente o solo.
- Promove o bem-estar dos animais: A vida em prados arborizados imita um ambiente seminatural, reduzindo os níveis de stress (na ausência de predadores) e garantindo elevados padrões de bem-estar.

DESTAQUES:

A carne de ovino proveniente de animais que pastam em prados florestais apresenta várias vantagens nutricionais em comparação com a carne de animais criados intensivamente:

- **Maior percentagem de ácidos gordos polinsaturados (PUFAs), contribuindo para a melhoria do valor nutricional.**
- **Uma menor concentração de malondialdeído (MDA), indicando maior estabilidade oxidativa e menor risco de compostos mutagénicos.**
- **Índices aterogénicos (IA) e trombogénicos (TI) mais baixos, sugerindo um risco reduzido de doença cardiovascular.**

Rebanho de ovelhas na floresta do monte Timfristos Foto V. Lappa

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANDREAS PAPADOPOULOS

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.